

Fundamentos en Humanidades Digitales - otoño 2022-C4

Profesor: Dr. Jairo Antonio Melo Flórez

Correo electrónico: P40306@correo.uia.mx | jairoantoniomelo@gmail.com

Horario: Lunes y miércoles, 18:00 a 20:00 hrs. [\[Agregar a Google Calendar\]](#)

Enlace a Zoom: <https://cuaieed-unam.zoom.us/j/89938052555>

Enlace a aula en *Brightspace*: <https://d2l.ibero.mx/d2l/home/272884>

Descripción del curso:

El curso de fundamentos en humanidades digitales plantea la teoría y las prácticas básicas de ésta área con el propósito de identificar las habilidades necesarias para enfrentar la aplicación del saber humanístico en el tiempo de la digitalidad.

Partimos de un concepto útil de humanidades digitales, que la entiende como la reacción de las artes y las ciencias humanas a la avalancha de la digitalidad, la datificación y la tecnologización de la sociedad. En este sentido, comprendemos que existen saberes, teorías y prácticas que dan cuenta del hacer de las humanidades hoy.

Metodología del curso:

El curso combina momentos teóricos con momentos prácticos.

Entre la sesión 1 y la 11, el curso se basará principalmente en la discusión de lecturas acerca de lo que podría acercarse a una caracterización de las humanidades digitales y sus prácticas.

De las sesiones 12 a la 28 realizaremos ejercicios en forma de taller, para familiarizarnos con técnicas propias del hacer en las humanidades digitales, específicamente aquellas enfocadas en el análisis de datos sociales y culturales. Las sesiones 12, 18 y 25 servirán como momentos de reflexión (de la mano de Manovich) acerca de los datos y su papel en el análisis de la cultura.

Las últimas sesiones servirán para aglutinar los conocimientos adquiridos y construir el planteamiento de un proyecto factible de humanidades digitales.

Evaluación y calendario:

fecha	actividad	porcentaje
2022-09-19	Reseña proyecto de humanidades digitales	10 %
2022-10-12	Avance planteamiento del proyecto	20 %
2022-11-23	Exposición <i>Data-Driven Storytelling</i>	15 %
2022-12-08	Entrega de proyecto final	30 %
continuo	Entrega de ejercicios prácticos	25 %
Total		100 %

Sobre el proyecto final:

Durante el transcurso del programa, irán desarrollando un proyecto factible de humanidades digitales que involucre el análisis, visualización y presentación de datos socio-culturales.

El trabajo se llevará a cabo de manera grupal (2 a 4 participantes por grupo) y tendrá como contenido:

- Justificación del proyecto (¿por qué es un proyecto relevante para la investigación, enseñanza o divulgación?)
- Descripción del conjunto de datos (descripción cualitativa y estadística de los datos)
- Técnicas de procesamiento de la información (técnicas o software involucrado en la manipulación, preparación y segmentación de los datos)
- Narración con datos (a partir de los datos, presentar una "historia" que incluya textos, iconografía y visualizaciones)

El formato de presentación puede ser en un documento (PDF), video (en archivo MP4 o desde un enlace público) o interactivo (URL al recurso).

En caso de utilizar referencias bibliográficas, se utilizará el [manual de estilo Chicago 17](#) en el [sistema autor-fecha](#). Es recomendable utilizar un gestor de referencias como [Zotero](#) o [Mendeley](#) para facilitar la correcta uniformidad en las citas.

Asesorías grupales para el proyecto:

En caso de que lo consideren necesario, cada grupo puede solicitar una sesión de asesoría para el desarrollo del proyecto.

Canales de comunicación:

La plataforma Brightspace será el medio principal de comunicación.

En la primera sesión, seleccionaremos un medio de comunicación ágil, de preferencia un canal de Slack o un servidor de Discord.

Para cualquier otro tipo de comunicación pueden contactarme a través del [correo electrónico](#).

Código de conducta:

- En lo posible, activar la cámara durante la sesión.
- Es importante la participación respetuosa y ordenada del grupo ya sea por chat o por audio.
- La puntualidad es fundamental, se darán 5 minutos de tolerancia antes de comenzar la sesión y después de 10 minutos se considerará retardo. En caso de que algún inconveniente impida llegar a tiempo a la clase, por favor justifiquen su retardo enviándome un mensaje al [correo electrónico](#).
- Para aprobar el curso, cada estudiante debe asistir al 80% de las sesiones sincrónicas, es decir, hay una tolerancia de 7 inasistencias.
- El plagio y la copia indebida de materiales publicados en la red se considera una falta grave. Todos los datos, imágenes y textos que se incluyan en presentaciones, trabajos y en el proyecto, deben estar correctamente referenciados (origen, autor y si es el caso, derecho de uso).

Contenido del curso:

Tema	Introducción a las humanidades digitales ¿Qué son las humanidades digitales?
Fines de aprendizaje	Identificar los principales debates y contextos de las Humanidades Digitales, mediante bibliografía, especializada y estudios de caso, con el fin de caracterizar los alcances y límites de este campo interdisciplinar de estudio.

Sesión	Subtema	Actividades	Evidencias de aprendizaje
1 Lunes 15 de agosto	Presentación, socialización del programa y del proyecto final	Presentación del profesor y estudiantes. Socialización del programa. Explicación del proyecto final. Preguntas y retroalimentación.	

2 Miércoles 17 de agosto	Humanidades digitales: acuerdos básicos	Presentación del profesor de las prácticas fundamentales de las humanidades digitales. Discusión a partir de preguntas detonadoras.	
3 Lunes 22 de agosto	Tecnología y humanidades: una historia de interacción	Discusión guiada de las lecturas de (Fiormonte, Numerico, y Tomasi 2015, pt. 1; Liu 2015)	Reflexión de los estudiantes relacionada con las interacciones entre humanidades y tecnología
4 Miércoles 24 de agosto			
5 Lunes 29 de agosto	Cultura digital, digitalidad y datificación	Discusión guiada a partir de las lecturas de (Gere 2008, cap. Introducción, 7; Mayer-Schönberger, Cukier, y Iriarte 2013, cap. 1, 5)	Construcción colaborativa de una definición de cultura digital, digitalidad y datificación. Reflexión colaborativa en torno a los efectos de la digitalidad en las humanidades.
6 Miércoles 31 de agosto			
7 Lunes 5 de septiembre	Entender a las humanidades digitales	En estas dos sesiones los estudiantes escogerán una de las siguientes cuatro lecturas: (Berry 2012; Burdick et al. 2012, cap. 1; Drucker 2021, cap. 1; Gardiner y Musto 2015, cap. 1; Luhmann y Burghardt 2022; Svensson 2012; Terras 2013) A partir de las diversas lecturas deberán responder reflexivamente acerca de los aspectos problemáticos de la definición de las humanidades digitales.	Respuesta a las preguntas planteadas sobre la definición del área de las humanidades digitales con dos criterios fundamentales: <ul style="list-style-type: none"> • Que la base de su respuesta se fundamente en los argumentos de las lecturas. • Réplica justificada a los comentarios de los demás participantes.

Tema	Casos de estudio y ejemplos de proyectos y aplicaciones en las Humanidades Digitales.
Fines de aprendizaje	Analizar casos de estudio en Humanidades Digitales a fin de identificar sus componentes metodológicos, contextuales, tecnológicos y éticos en la construcción de conocimientos.

8 Miércoles 7 de septiembre	Proyectos en las humanidades digitales	Responder a partir de (Barrón 2022) y de las lecturas previas la pregunta ¿todo proyecto que combine tecnología y datos socio-culturales hace parte de la humanidades digitales?	Resolución colectiva de la pregunta.
9 Lunes 12 de septiembre	Identificar proyectos de humanidades digitales	A partir de listados de proyectos de humanidades digitales como <ul style="list-style-type: none"> • <i>Digital Humanities Awards</i>, • las colecciones de proyectos de redes y asociaciones de humanidades digitales, • el mapa "Proyectos de humanidades digitales alrededor del mundo" seleccionar una serie de proyectos de humanidades digitales para ser reseñados.	A partir de una lista de chequeo, los estudiantes agregarán en un documento compartido los metadatos que identifiquen los proyectos de humanidades digitales. En caso de no estar en el mapa de " Proyectos de humanidades digitales alrededor del mundo " serán incluidos.
10 Miércoles 14 de septiembre	Reseñar proyectos de humanidades digitales	Presentación de diferentes modelos de evaluación de proyectos de humanidades digitales: (Afanador-Llach 2021; Burdick et al. 2012, pt. 2; Drucker 2021, cap. 1a, exercise #1; Galina Russell et al. 2020; Rodríguez Ortega 2015)	Con uno de los proyectos seleccionados, aplicar un modelo de evaluación que se fundamente en cualquiera de los propuestos en las sesiones.
11		Presentación de ejemplo de	

Lunes 19 de septiembre		reseña de un proyecto de humanidades digitales: <ul style="list-style-type: none"> Reseña de "Las corrientes de la ciudad" por Red de humanidades digitales - UNAM 	
------------------------------	--	---	--

Entrega de primer trabajo: Reseña de un proyecto de humanidades digitales. Trabajo individual para ser incluido en el repositorio colaborativo de proyectos reseñados y en el mapa de "[proyectos de humanidades digitales alrededor del mundo](#)".

Tema	Humanidades como data analysis: datos humanísticos y datos informáticos
Fines de aprendizaje	Registrar los principales métodos y recursos de las Humanidades Digitales, a través de bases de programación, lenguaje digital y fundamentos de estadística y análisis matemático, para identificar aplicaciones prácticas del campo de estudio en distintas disciplinas.

12 Miércoles 21 de septiembre	Analítica de datos analítica cultural	Discusión guiada de las lecturas (Manovich 2020, cap. Introduction; Schöch 2013)	Reflexión en torno al uso de datos en las humanidades, en particular en el análisis de objetos culturales y de medios.
13 Lunes 26 de septiembre	Python "crash course"	Para esta sesión y las siguientes, los estudiantes tendrán como material de apoyo el libro de (Matthes 2016), asimismo usarán como referencia las lecciones de The Programming Historian . Codificación simultánea en cuadernos de Google Colab. Parte 1: Sintaxis, variables, tipos de datos, iteraciones, listas, diccionarios, condicionales.	Cada estudiante replicará en un cuaderno de Google Colab los ejercicios propuestos en el curso y resolverá un problema por medio de un algoritmo.
14 Miércoles		Parte 2: Importación de módulos,	

28 de septiembre		funciones, lectura y escritura de archivos.	
15 Lunes 3 de octubre	Recolectar datos	Lectura de apoyo para las tres sesiones (Karsdorp, Kestemont, y Riddell 2021, cap. 2) Recolección de datos estructurados: Datos abiertos.	Cada estudiante tendrá un conjunto de datos estructurados en su Google Drive
16 Miércoles 5 de octubre		Recolección de datos semiestructurados: Twitter y repositorios	Cada estudiante tendrá un conjunto de datos semiestructurados en su Drive
17 Lunes 10 de octubre		Recolección de datos no estructurados: Web Scraping	Cada estudiante tendrá un conjunto de datos no estructurados en su Drive
18 Miércoles 12 de octubre	Hacia el análisis de datos	Análisis de los tipos, metadatos y escalas de medida de los datos culturales y sociales, a partir de la explicación del profesor y del texto de (Manovich 2020, cap. 4, 6 y 7)	Los estudiantes identificarán los tipos de datos de la información recolectada en las sesiones anteriores y propondrán posibles mediciones de esos datos.
Entrega de avance del planteamiento del proyecto, para su revisión e indicación de correcciones por parte del profesor.			
19 Lunes 17 de octubre	Identificar y describir colecciones de datos	Descripción de datos estructurados: Identificación de tipos y descripción estadística de un conjunto de datos estructurados.	Descripción del conjunto de datos estructurado
20 Miércoles 19 de octubre			
21 Lunes 24 de octubre		Descripción de datos no estructurados: Aplicación de modelos de procesamiento de lenguaje	Descripción del conjunto de datos no estructurado

22 Miércoles 26 de octubre		natural para encontrar frecuencias en un corpus de textos.	
23 Lunes 31 de octubre	Preparar los datos	Limpieza y normalización	
24 Miércoles 2 de noviembre	Procesar los datos	Estructuración: de datos desestructurados a tablas relacionales	

Tema	Visualización, presentación y publicación
Fines de aprendizaje	Aplicar herramientas y análisis crítico de las Humanidades Digitales para la formulación y gestión de proyectos digitales, con enfoque humanístico, mediante metodologías de investigación, resolución de problemas socialmente relevantes y divulgación del conocimiento.

25 Lunes 7 de noviembre	Visualizar los datos culturales	Los estudiantes analizarán las posibilidades discursivas y analíticas de la visualización de datos. En particular, las oportunidades que brindan las visualizaciones de conjuntos de imágenes según lo expone (Manovich 2020, cap. 8 y 10)	Los estudiantes deberán plantear qué retos técnicos, tecnológicos y de conocimiento implica la realización de una visualización compleja de conjuntos de imágenes.
26 Miércoles 9 de noviembre	Visualizaciones	Los estudiantes aplicarán a sus datos una visualización de línea, barra o histograma; y realizarán una gráfica de correlación.	Una gráfica descriptiva de sus datos (línea, barra o histograma) Una gráfica de correlación. Una explicación a partir de las representaciones obtenidas.
27 Lunes		A partir de un conjunto de datos georreferenciable, se procesarán los datos para	Mapa dinámico basado en datos estructurados o no estructurados.

14 de noviembre		ser representados en un mapa.	
28 Miércoles 16 de noviembre		A partir de un conjunto de datos, representarán una red de asociaciones.	Una red no dirigida Una red dirigida Una red bipartita
29 Miércoles 23 de noviembre	Data Driven Storytelling	Por grupos, los estudiantes escogerán un capítulo del libro (Riche et al. 2018) para ser expuesto y comentado por los demás estudiantes-	Presentación de un capítulo del libro de manera grupal
30 Lunes 28 de noviembre			
31 Miércoles 30 de noviembre	Planeación de proyectos para las humanidades digitales	Presentación de estrategias claves para ir más allá del planteamiento de un proyecto en humanidades digitales. La discusión será dirigida por el profesor y los estudiantes tendrán como insumo los trabajos de (Morgan 2014; Siemens 2016)	
32 Lunes 5 de diciembre	Cierre del curso.	Cada grupo de estudiantes presentará su proyecto final.	Presentación del proyecto final y comentarios con ajustes menores para su entrega.
Semana de entrega de trabajos finales			

Lecturas obligatorias:

- Afanador-Llach, María José. 2021. «Valoración y clasificación de proyectos de Humanidades Digitales». Maestría en Humanidades Digitales, Universidad de los Andes.
https://facartes.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/val_clasifi_proyectos_HD.pdf.
- Barrón, Francisco. 2022. «¿Cómo reconocer un proyecto de Humanidades Digitales?» En *Pautas para el desarrollo y la evaluación de proyectos digitales en las humanidades*, editado por Isabel Galina, 53-70. CDMX: Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
- Berry, David M. 2012. «Introduction: Understanding the Digital Humanities». En

- Understanding digital humanities*, editado por David M. Berry, 1-20. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan.
- Burdick, Anne, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, y Schnapp Jeffrey. 2012. *Digital_Humanities*. Cambridge, MA, USA: MIT Press.
- Drucker, Johanna. 2021. *The digital humanities coursebook: an introduction to digital methods for research and scholarship*. First edition. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge/Taylor & Francis.
- Fiormonte, Domenico, Teresa Numerico, y Francesca Tomasi. 2015. *The Digital Humanist: A Critical Inquiry*. Traducido por Desmond Schmidt y Christopher Ferguson. First published. Digital Humanities / Global Computing. Brooklyn, NY: punctum books.
- Galina Russell, Isabel, Adriana Álvarez Sánchez, José Francisco Barrón Tovar, Jonathan Girón Palau, y Miriam Peña Pimentel. 2020. «Guía de buenas prácticas para la elaboración y evaluación de proyectos de Humanidades Digitales y checklist». *Red de Humanidades Digitales* (blog). mayo de 2020.
<http://humanidadesdigitales.net/guia-de-buenas-practicas-para-la-elaboracion-y-evaluacion-de-proyectos-de-humanidades-digitales-y-checklist/>.
- Gardiner, Eileen, y Ronald G. Musto. 2015. *The digital humanities: a primer for students and scholars*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Gere, Charlie. 2008. *Digital Culture*. Expanded 2. ed. London: Reaktion Books.
- Karsdorp, Folgert, Mike Kestemont, y Allen Riddell. 2021. *Humanities data analysis: case studies with Python*. Princeton: Princeton University Press.
- Liu, Alan. 2015. «Humanities in the Digital Age». En *Between humanities and the digital*, editado por Patrik Svensson y David Theo Goldberg, 35-40. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Luhmann, Jan, y Manuel Burghardt. 2022. «Digital Humanities—A Discipline in Its Own Right? An Analysis of the Role and Position of Digital Humanities in the Academic Landscape». *Journal of the Association for Information Science and Technology* 73 (2): 148-71. <https://doi.org/10.1002/asi.24533>.
- Manovich, Lev. 2020. *Cultural analytics*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Matthes, Eric. 2016. *Python crash course: a hands-on, project-based introduction to programming*. San Francisco: No Starch Press.
- Mayer-Schönberger, Viktor, Kenneth Cukier, y Antonio Iriarte. 2013. *Big Data: La Revolución de Los Datos Masivos*. Madrid: Turner.
- Morgan, Paige. 2014. «How to Get a Digital Humanities Project off the Ground». *HASTAC* (blog). 6 de junio de 2014.
<https://www.hastac.org/blogs/paigecm/2014/06/06/how-get-digital-humanities-project-ground>.
- Riche, Nathalie Henry, Christophe Hurter, Nicholas Diakopoulos, y Sheelagh Carpendale, eds. 2018. *Data-driven storytelling*. A K Peters Visualization Series. Boca Raton, Florida: CRC Press/Taylor & Francis Group.
- Rodríguez Ortega, Nuria. 2015. «Documento de recomendaciones para la evaluación y reconocimiento de la investigación llevada a cabo en el ámbito de las humanidades digitales». *Humanidades Digitales Hispánicas*.
https://humanidadesdigitaleshispanicas.es/wp-content/uploads/2019/01/Documento_Recomendaciones_Definitivo.pdf.
- Schöch, Christof. 2013. «Big? Smart? Clean? Messy? Data in the Humanities». *Journal of Digital Humanities* 2 (3).
<http://journalofdigitalhumanities.org/2-3/big-smart-clean-messy-data-in-the-humanities/>.
- Siemens, Lynne. 2016. «Project management and the digital humanist». En *Doing digital humanities: practice, training, research*, editado por Constance Crompton, Richard J. Lane, y Raymond George Siemens, 1st edition, 343-57. New York, NY: Routledge.

- Svensson, Patrick. 2012. «Beyond the Big Tent». En *Debates in the digital humanities*, editado por Matthew K. Gold, 36-47. Minneapolis: Univ Of Minnesota Press.
- Terras, Melissa. 2013. «Peering inside the Big Tent». En *Defining digital humanities: a reader*, editado por Melissa M. Terras, Julianne Nyhan, y Edward Vanhoutte. Farnham, Surrey, England : Burlington, VT: Ashgate Publishing Limited ; Ashgate Publishing Company.

Lecturas complementarias:

- Aibar Puentes, Eduard. 2018. «La Transformación Neoliberal de La Ciencia : El Caso de Las Humanidades Digitales». *La Transformación Neoliberal de La Ciencia : El Caso de Las Humanidades Digitales*, 13-28.
- Benardou, Agiatis, Erik Champion, Costis Dallas, y Lorna M. Hughes, eds. 2018. *Cultural heritage infrastructures in digital humanities*. London : New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Flanders, Julia, y Fotis Jannidis, eds. 2019. *The shape of data in the digital humanities: modeling texts and text-based resources*. Digital research in the arts and humanities. London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Galina Russell, Isabel, José Francisco Barrón Tovar, y Encuentro de Humanistas Digitales, eds. 2018. *Humanidades digitales: recepción, institucionalización y crítica*. Ciudad de México: Bonilla Artigas.
- Gitelman, Lisa, ed. 2013. «Raw data» is an oxymoron. Infrastructures series. Cambridge, Massachusetts ; London, England: The MIT Press.
- Kim, Dorothy, y Adeline Koh, eds. 2021. *Alternative historiographies of the digital humanities*. Santa Barbara: Punctum Books.
- Klein, Julie. 2015. *Interdisciplining Digital Humanities: Boundary Work in an Emerging Field*. Ann Arbor, MI: digitalculturebooks. <https://doi.org/10.3998/dh.12869322.0001.001>.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content analysis: an introduction to its methodology*. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif: Sage.
- Leonelli, Sabina, y Anne Beaulieu. 2021. *Data and Society. A Critical Introduction*. 1.^a ed. Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.
- Moretti, Franco. 2015. *Lectura distante*. Traducido por Lilia Mosconi. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Negroponte, Nicholas. 1995. *Being Digital*. London: Hodder & Stoughton.
- Ramsay, Stephen. 2011. *Reading Machines: Toward an Algorithmic Criticism*. University of Illinois Press.
- Ricœur, Paul. 1991. *From Text to Action. Essays in Hermeneutics 2*. Evanston, Ill: Northwestern University Press.
- Sayers, Jentery, ed. 2018. *The Routledge companion to media studies and digital humanities*. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Schreibman, Susan, Ray Siemens, y John Unsworth. 2004. *Companion to Digital Humanities (Blackwell Companions to Literature and Culture)*. Hardcover. Blackwell Companions to Literature and Culture. Oxford: Blackwell Publishing Professional. <http://www.digitalhumanities.org/companion/>.
- Vinck, Dominique. 2018. *Humanidades digitales: la cultura frente a las nuevas tecnologías*. México: Gedisa.

Recursos complementarios:

- [Biblioteca colaborativa de Zotero "Humanidades digitales"](#)
- [Mapa de proyectos de Humanidades Digitales alrededor del mundo](#)

- Asociaciones y redes
 - [Red de Humanidades Digitales](#)
 - [Red Colombiana de Humanidades Digitales](#)
 - [Asociación Argentina de Humanidades Digitales](#)
 - [Humanidades Digitales Hispánicas](#)